

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

2025-YIL 25-FEVRAL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

“Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - T.: “Aloqa nashriyoti”, 2025. – 646 b.

“Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847-sonli, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda “Davlat oliy ta’lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-60-sonli Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №824-sonli qarori ijrosini ta'minlash jarayonini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materillari to‘plamiga oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, doktorant va tayanch doktorantlar, magistratura va bakalavr ta'lim yo‘nalishi talabalarining oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslarini tizimlashtirish, ta'lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimi bilan bog‘liq mavjud muammolarni aniqlash, ta'lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirish, ta'limda kreativ yondashuvlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish, ta'limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishga yo‘naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish yo‘llariga doir ilmiy maqola va tezislar kiritilgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar mualliflarga tegishli bo‘lib, tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas'uldirlar.

Taqrizchilar: **Tursunov Ikrom Eshpo‘latovich** - pedagogika fanlari bo‘yicha PhD.
Nurillayev Jamoliddin Yarashevich - iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor.

AXBOROTLASHGAN TA’LIM MUXITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING MUAMMOLARI

Mamurova Malohat Mansur qizi

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: maloxatmamurova4@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3949-6717>

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashgan ta’lim muhiti sharoitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning pedagogik muammolari, ularga ta’sir etuvchi omillar hamda ularni bartaraf etish yo’llari tahlil qilinadi. Raqamli resurslar, elektron ta’lim platformalari, virtual kutubxonalar va interaktiv metodlar orqali mustaqil ta’lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, talabalarning axborot kompetensiyasini rivojlantirish, o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish hamda mustaqil o‘quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Axborotlashgan ta’lim muhiti, mustaqil ish, pedagogik muammo, raqamli resurslar, axborot kompetensiyasi, elektron ta’lim, monitoring.

Abstract: This article analyzes the pedagogical problems of organizing students’ independent work within an information-rich educational environment. It examines the factors influencing the effectiveness of independent learning, as well as strategies for overcoming existing challenges. The study highlights the opportunities provided by digital resources, e-learning platforms, virtual libraries, and interactive methods for enhancing students’ autonomous learning. Special attention is given to the development of information competence, self-regulation skills, and mechanisms for monitoring independent learning activities.

Keywords: Information-based educational environment, independent work, pedagogical issues, digital resources, information competence, e-learning, monitoring.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические проблемы организации самостоятельной работы студентов в информационно насыщенной образовательной среде. Анализируются факторы, влияющие на эффективность самостоятельного обучения, а также пути преодоления существующих трудностей. Раскрываются возможности использования цифровых ресурсов, электронных образовательных платформ, виртуальных библиотек и интерактивных методов для повышения результативности самостоятельной деятельности студентов. Особое внимание уделяется развитию информационной компетентности, навыков саморегуляции и механизмов мониторинга учебной активности.

Ключевые слова: Информационная образовательная среда, самостоятельная работа, педагогические проблемы, цифровые ресурсы, информационная компетентность, электронное обучение, мониторинг.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimini rivojlantirish maqsadida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslangan holda, ta’lim standartlarini joriy etish, oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoni mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, uchun axborotlashgan ta’lim muxitida talabalar mustaqil ishini tashkil etish va mustaqil faoliyatining ahamiyati haqida gapirganda pedagogika fanining klassiklari ham, zamondoshlarimiz ham bir xil xulosalar chiqaradilar, ya’ni, hech qanday tashqi ta’sir, ko‘rsatma, buyruq, e’tiqod yoki jazolar mustaqil faoliyat bilan almashtirilmaydi yoki taqqoslanmaydi. Axborotlashgan ta’lim muxitida talabalar mustaqil ishini tashkil etish faoliyati hamda mustaqil ravishda ta’limni egallash muammosi har doim pedagogika tizimi fanlarining dolzarb muammolari qatoridadir. Oliy ta’limni rivlantirish maqsadida mustaqil ish topshiriqlari va baholash mezonlariga oid metodik ko‘rsatmalar bo‘yicha 2020-yil 23-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni mustaqil ta’lim huquqiy asoslarini belgilab qo‘yilgan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, hozirgi vaqtda oliy ta’lim muassasalarida mustaqil ishlarning rivojlanayotgan imkoniyatlari o‘quv amaliyotida to‘liq qo‘llanilmaydi. Bu muammo, bir tomondan, axborotlashgan ta’lim muhitida mustaqil ta’lim tushunchasi mazmunini nazariy jihatdan ishlab chiqilmaganligi, ikkinchi tomondan, o‘qituvchilarning yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash darajasi pastligi bilan izohlanadi.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonini, oliy ta’limning o‘quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish asosiy muammolar qatorida va ushbu muaamolardan kelib chiqib, oliy ta’limning o‘quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etilgan yangi avlodini yaratish, magistratura ilmiy-ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish bosh maqsad bo‘lib qolmoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalar va faol usullardan foydalanish, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilish, ko‘proq talabalarni mustaqil ishlashga undash, ilg‘or tajribalardan saboq berishning turli yo‘llaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yana bir jihati muhimki, oliy ta’lim tizimida ta’lim olayotgan talabalarning tanlagan kasbiga moyilligi, layoqatlari, bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularning tanlagan yo‘nalishlari bo‘yicha mutaxassis sifatida shakllanishlari uchun maxsus fanlarni o‘qitishni samarali tashkil qilishni ta’minlash lozim.

Har qanday jamiyatda bo‘lganidek, respublikamizning taraqqiyotida bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatga bardosh bera oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash asosiy muammo hisoblanadi. Mutaxassis kadrlar tayyorlash, uning sifat

va samaradorligini oshirish borasida ham so‘nggi yillarda keng ko‘lamli ishlar qilindi va qilinmoqda. Jumladan, tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning mustaqilligi, ijodkorligi, tadbirkorligi, faolligi kabi xislatlarni tarkib toptirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Oliy ta’lim muassasasi talabalarining mustaqil ravishda individual ta’lim olishi, bu jarayonni yanada faollashtirish, umumkasbiy va ixtisoslik fanlari o‘rganishda talabalarining kasbiy faoliyatiga tegishli ilmiy-metodik manbalarni o‘rganish hamda ularni qiyosiy tahlil qilish talabalarining mustaqil ta’lim olishi zaruriyati hisoblanadi[43].

Ya.A.Komenskiy[54] ta’lim barcha uchun bir xil bo‘lishi kerak, deb hisoblagan, ammo, bunda talabalarining individual yondashuvi muhimdir. Bunda asosiy vositalaridan biri talabaning kitob bilan mustaqil ishlashi hisoblanadi. Ya.A.Komenskiy buni auditoriya darslarini o‘rtacha qobiliyatli va yuqori qobiliyatli talabalar bilan solishtirib egallanmasligi bilan izohlaydi, ular o‘quv dasturidan chetga chiqmagan holda mustaqil ravishda qo‘shimcha adabiyotlarni o‘rganish va boshqa talabalar bilan tajriba almashib borishi lozim. Bilimi pastroq talaba bilimiroq talabalarga o‘xshashga xarakat qiladi, chunki hech kim oxirgilar orasida bo‘lishni istamaydi. Shuningdek, “Rivojlanish va ta’lim shaxsga berilmaydi yoki yetkazilmaydi, balki har bir kishi bunga o‘z faoliyati, o‘z kuchi, o‘z ustida mustaqil ishlashi bilan erishishi kerak” deb hisoblaydi [54].

Rus pedagogikasining asoschisi K.D.Ushinskiy [99] “Talabaning mustaqilligi har qanday samarali ta’lim berishning yagona mustahkam poydevoridir” [99, 144-bet] deb hisoblagan. Shunga o‘xshash fikrlarni boshqa taniqli rus olimlarining asarlarida ham uchramiz. Bu yerda pedagogika klassiklarining ushbu mavzu bo‘yicha ba’zi ma’lumotlari mavjud. Shuningdek, pedagogik va psixologik xorij olimlaridan P.P.Balonskiy [25], L.S.Vigodskiy [33], D.Dyui [41], V.A.Karsonov [51] va boshqalarning ishlarida talabalarining ta’lim va tarbiyasida mustaqil ta’limning o‘rni haqida ma’lumotlar ko‘plab keltirilgan.

Rus o‘qituvchisi va psixologi P.F.Kapterevning fikricha ta’limning rivojlanish tarafdori bo‘lib, ta’lim samaradorligini oshirish bu talaba shaxsining o‘zini-o‘zi rivojlantirib borish mexanizmini ishlab chiqish lozim deb hisobladi. Shunga asoslanib, u ta’lim mazmunini, o‘quv faoliyatini faollashtirishga olib keladigan ta’lim metodlarini belgilab berdi [50, 352-bet].

Bu ishlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, mustaqil ishni bajarishda uch guruh metodlardan foydalaniladi: motivatsion, o‘qitish, rag‘batlantirish.

Birinchi guruhga quyidagilar kiradi: o‘quv mashg‘ulotlari maqsadlarini belgilash, o‘quv faoliyati va kasb natijalarining amaliy ahamiyatini ko‘rsatish.

Ikkinchi guruhga eslatma, tayanch iboralar, yetakchi savollarni belgilash.

Uchinchi guruhga ishontirish, tasdiqlash va rag‘batlantirish kiradi.

Bu uch guruhdagi metodlardan auditoriyada nazariy va amaliy mashg‘ulotlarda foydalanish talabalar bilan professor-o‘qituvchi o‘rtacida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, auditoriyada emotsional ko‘tarinkilik uyg‘otuvchi shart-sharoitlar yaratish, irodani tarbiyalash, ongli intizomni mustahkamlash imkonini beradi. Bu metodlarning mohirona uyg‘unligi yuqori sifatli ta’limni

ta’minlaydi hamda sog‘lom psixologik iqlimni yaratadi. O‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriq ustida ishlash talabalarning o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Bu esa o‘z navbatida talabalarning mustaqil ta’lim olish zaruratini belgilab beradi.

Shunday qilib, mashg‘ulotlarda mustaqil ta’limning ikki turi mavjud. Birinchisi talabaning hozirgi rivojlanish darajasini aniqlash bo‘lib, asosan nazorat va o‘quv vazifalarini bajarishga qaratilgan ishlar kiradi. Ikkinchisi talabalarning zudlik bilan rivojlanish xududini kengaytirishga qaratilgan mustaqil ta’limni o‘z ichiga oladi. Shu kabi mustaqil ta’lim quyidagi rivojlantirish, o‘qitish va tarbiyalash vazifalarni bajaradi.

Mustaqil ta’limning mazmunini to‘liq tushunib yetishda bunday yuqoridagi kabi yondashish, ularning vazifalariga qarab, talabalarni aqliy rivojlantirish, oldindan fikrlab rejalashtirish, ta’lim va tarbiyalashning asosiy vositasi sifatida auditoriyadan tashqarida mazmunli foydalanish imkonini bepadi.

Respublikamizning yetakchi pedagog olimlaridan P.X.Djuraev [39], N.A.Muslimov [69], U.N.Nishonaliev [74], N.Sayidaxmedov [89], A.R.Xodjaboev [114], Q.P.Husanboeva [120], va boshqalar o‘z ilmiy tadqiqot ishlarida talabalar mustaqil ta’limining tashkiliy-metodik asoslari haqida o‘z fikrlarini bayon etganlar.

O‘quv jarayonida va ta’lim tizimida mustaqil ta’limni tashkil etish muammolarini N.A.Muslimov [70], C.Matchanov [65], Z.Nishonova [75], A.R.Xodjaboev [114], P.K.Choriev [121] T.Niyazmetova [76], J.Tolipova [96], O‘.Q.Tolipov [95], B.M.Turdibaeva [97], N.Xalilov [111], Sh.Sharipov [123], Sh.Yunusova va boshqalar o‘z ilmiy tadqiqot ishlarida tahlil qilganlar.

Respublikamizda kasb ta’limi sohasida yetakchi professor N.A.Muslimovning fikricha “Mustaqil ta’lim – bilimlarni o‘zlashtirish, tasavvurlarini rivojlantirish tushunchalari, ko‘nikma va malakalarni hosil qilish bo‘yicha o‘quv jarayonining sub’ektiv maqsadga muvofiq, muntazam, mustaqil hamda avtonom faoliyatni tashkil etish demakdir” deb ta’kidlaydilar [70].

Xuddi shuningdek professorlar P.X.Djuraev va C.T. Turg‘unovlarning qayd etishicha mustaqil ta’lim – bu ta’lim oluvchining o‘zi tanlagan texnik vositalar va o‘quv adabiyotlar yordamida ajdodlar tajribasi, fan-texnikaning ilg‘or yutuqlarini tahlil qilish va o‘rganishga yo‘naltirilgan shaxsiy harakatlar jarayonidir. Bunda insonning ichki dunyosi, his–tuyg‘ulari, mustaqil fikrlash qobiliyati asosiy rol o‘ynaydi deb hisoblaydi [39].

Yana bir respublikamizning yetakchi pedagog olimlaridan, Q.P.Husanboeva adabiy ta’lim jarayonida talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish kabi muammolar ustida tadqiqotlar olib bopganlar [119]. Professor O‘.Q.Tolipovning ilmiy tadqiqot ishlarida asosan professional ta’lim tizimida yoshlarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalariga yo‘naltirilgan [94], Sh.Sharipovning talabada ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik asoslari [122], bundan tashqari Z.Nishonova, J.Tolipova, va N.Xalilovlarning ishlarida mustaqil ta’lim shakllari haqidagi tadqiqotlarida ko‘rib chiqilganlar [74,

95, 110]. Shuningdek, pedagog olimlarimizdan S.Matjonovning tadqiqot ishlari talabalarning mustaqil ta’limni tashkil etishga bag’ishlangan bo‘lib, ynda o‘quv jarayonida talabalarning og‘zaki va yozma ijodiy ishlarini tashkil etish masalalari tadqiq qilingan. Zero, ma’naviy barkamol avlodni shakllantirishda ijodiy ishlar va mustaqil faoliyat yuritish o‘z-o‘zidan erkin tafakkurni talab qiladi. Mustaqil tafakkuri, o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lmagan talaba ijodkor bo‘la olmaydi, mustaqil faoliyat yuritilmaydi deb hisoblaydi [65].

B.R.Muqimovning tadqiqot ishi talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol ta’lim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirishga bag’ishlangan bo‘lib, ynda talabalarning mustaqil ishni bajarishi orqali didaktik kompetensiyasini takomillashtirish omillari yoritiladi [68].

Shuningdek, biz O.V.Akulova [16], L.K.Naumova [72] ning “mustaqil ish” tushunchasiga berilgan ta’rifni qo‘llab quvvatlagan holda mazkur yondashuv talabalar mustaqil ishini tashkil qilish va faollashtirishda talaba va o‘qituvchilarning o‘z munosabatini qayta ko‘rib chiqishi zarur deb o‘ylaymiz.

“Mustaqil ish” tushunchasi ko‘p qirrali bo‘lib, talabalarning mustaqil ishi muammolari bo‘yicha sezilarli darajada pedagogik tadqiqotlar olib borilishiga qaramay, ushbu didaktik jarayonning mohiyati va mazmuniga to‘laqonli yondashuv mavjud emas. Bu tushuncha quyidagicha ma’nolarni ifodalaydi:

- Pedagogning bevosita ishtirokisiz talaba topshiriqlarni o‘zi bajarishi kerak;
- Fikrlash operatsiyalariga, o‘quv materialiga o‘z-o‘zini yo‘naltirish asosida talabaning mustaqil bo‘lishi talab qilinadi;
- Topshiriqni bajarilish jarayoni qat’iy tartibga solinmagan, topshiriqlarning bajarilish usullari erkin tanlanilishi.

Mustaqil ish – mustaqillik kabi shaxsning muhim xususiyatini shakllantirish vositasi, talabalarning bilish faoliyatini tashkil etish shakli bo‘lib, u faollik, fikr mustaqilligi, ijodkorlik, qat’iyat va topshiriqni bajarishda tashabbuskorlikni talab qiladi.

G.N.Yushko o‘z tadqiqotlarida ta’limning reyting tizimi sharoitida talabalarning mustaqil ta’limni tashkil etishning ilmiy-didaktik asoslarini ko‘rib chiqadi [129]. Muallif fikriga ko‘ra “Talabalarning mustaqil ta’limi talabalar uchun shaxsan ahamiyatli va yuqori motivatsiyali bo‘lsa, samarali bo‘ladi” [129, 21-22 betlar]. Tadqiqotchining fikricha, talabalarning mustaqil ta’limni faollashtirishning eng muhim vositalaridan biri o‘qitishning reyting tizimi hisoblanadi.

Pedagogik olim O.A.Qo‘ysinovning fikriga ko‘ra, mustaqil ta’lim olish maqsadini belgilash va uning ta’lim oluvchilarda mustaqil bilim olish, mustaqil ishlash, ijodkorlik, egallagan bilimlarni amaliyotda qo‘llash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish ko‘nikmasi va imkoniyatlarini shakllantirish umumiy kasbiy rivojlanishni ta’minlashga asos bo‘ladi [60].

N.V.Basovanning[24] ta’kidlashicha, “talabalar mustaqil ta’limi” quyidagi vazifalaridan iborat:

- Tajriba oshirish va mustaqil tadqiqot o‘tkazish;
- O‘zlashtirilgan materialni umumlashtirish va takrorlash;
- Olingan bilimlarni ta’lim amaliyotida qo‘llash, yni to‘ldirish va kengaytirish.

- Muallif ta’kidlaganidek, talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etishda barcha umumiy didaktik usullardan foydalanish mumkin:

- Talabaning vaqtini tejash uchun tushuntirish va tasviriy;
- Monologik so‘zni shakllantirish uchun reproduktiv;
- Qisman-mustaqillikni rivojlantirish uchun qidiruv tizimlari, faoliyat va boshqalar;

- Tafakkurni rivojlantirish uchun muammoli bayon;
- Ijodiy faoliyatni shakllantirish yo‘lidagi izlanishlar [24, 227-bet].

N.V.Basovaning barcha didaktik usullardan foydalanish mumkinligi haqidagi bayonoti bilan ishlashimiz mumkin. Biroq muallif o‘z maqolasidagi barcha usullarni sanab o‘tmasa, boshqa tomondan, muayyan usulning maqsadi, bizningcha, unchalik to‘g‘ri emas.

O‘qitishni faollashtirish muammolari XX asrning 60-80 yillarida pedagogik adabiyotlarda keng muhokama qilindi. Rus adabiyotida o‘qitishni faollashtirish masalalari u yoki bu darajada ko‘rib chiqilgan asarlar ko‘p. Muammoning psixologik jihatlari L.C.Vigodskiy [33], L.V.Zankov[44], V.A.Kruteskiy [58], N.A.Menchinskaya [67] va boshqalarning ishlarida yoritilgan.

O‘qitishni faollashtirishning pedagogik muammolariga A.G.Volostnikova [34], P.I.Pidkasistiy [81], M.N.Skatkin [90], I.V.Xarlamov [112], T.I.Shamova [121], V.F.Shmopgun [128], G.I.Shukina [126] va boshqalarning ishlari bag‘ishlangan.

T.P.Shamova ta’kidlaganidek, talabalarning axborotlashgan ta’lim muhitida mustaqil ta’lim olishini faollashtirish masalalarini amalga oshirish, oliy ta’lim bitiruvchilarini tayyorlash sifatini yanada oshirish, ilmiy-texnik va ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtirishning zamonaviy sharoitlarida faol hayotiy o‘rnini shakllantirish bilan bog‘liq. Bu esa o‘z navbatida o‘qitishning mazmuni, shakl va metodlariga yangicha yondashuvlarni izlashni talab qiladi [121, 3-bet].

Faol o‘qitish nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishda o‘qitish usullarini yanada takomillashtirish bilan bog‘liq tadqiqotlar katta ro‘l o‘ynadi (B.I.Korotaeva [55], I.Ya.Lerner [62], I.T.Ogorodnikova [76], M.N.Skatkin [90] va boshqalar).

Biz tadqiqot ishimizning predmet belgilab olishda - mustaqil ta’limni faollashtirish asosida shu kungacha pedagoglar tomonidan to‘plangan barcha qimmatli ma’lumotlarni qayta ko‘rib chiqish, bu tajribadan mustaqil ta’limning faollashtirishda foydalanish zarurligini belgilab oldik.

Axborotlashgan ta’limi muhitida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, talabalar raqamli vositalar va resurslardan foydalangan holda o‘z-o‘zini o‘rganishga jalb qilishlari mumkin bo‘lgan tizimli va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni yaratishni o‘z ichiga oladi.

Mustaqil ishlarni tashkil qilish jarayonida axborotlashgan ta’limi muhitida ta’limni tashkil etish jarayonini faollashtirish uchun o’quvchilarda quyidagi xususiyatlarni shakllantirish kerak:

— axborotlashgan ta’limi muhitida mustaqil ta’limni tashkil etishga bo’lgan ehtiyoj (motivatsiya);

— axborotlashgan ta’limi muhitida mustaqil ta’limni tashkil etishga bo’lgan malaka va ko’nikmalari. Bilish ehtiyojlarini shakllantirishning asosiy bosqichlari quyidagilar:

— ilmiy tadqiqot sohasi yo’nalishi (jarayonni imitatsiya qilishga bo’lgan ehtiyojlarni shakllantirish);

— tabiiylikka asoslangan obyektlar va subyektlar to’g’risida bilishga bo’lgan ehtiyojni shakllantirish;

— kelgusi kasbiy kompetenlikni rivojlantirish sifatida mashq qilish ehtiyojini shakllantirish;

— axborotlashgan ta’limi muhitida mustaqil ta’limni tashkil etishga bo’lgan ehtiyojlarini tanlashga yo’nalganligini shakllantirish.

Mustaqil ta’limni faollashtirish – hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holda mustaqil ishlarni faollashtirishda internet bilan ishlash, raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish, raqamli kutubxonalar va ma’lumotlar bazalari foydalanish, ijtimoiy tarmoqlar, video darsliklar va veb-seminarlardan foydalanish hamda ishtirok etish, mobil texnologiyalardan foydalanish, mobil ilovalarni ta’lim jarayoniga tadbiq etish orqali faoliyatni tashkil etish demakdir. Axborot ta’limi muhitida talabalarning mustaqil ta’limini faollashtirish mazkur faoliyat turi samaradorligini oshirish mumkin bo’lgan shakl va usullarni izlashni o’z ichiga oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak yuqoridagi tadqiqot ishlarining tahlili va axborotlashgan ta’lim muhitida mustaqil ta’limga bag’ishlangan ko’plab tadqiqotlarga qaramay, hali ham bu tushuncha o’z zaruratini yo’qotgani yo’q. Bugungi kunda oliy ta’lim tizimidagi o’quv rejalarda mustaqil ta’limga ajratilgan soatlar yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa o’z navbatida mustaqil ta’lim tushunchasiga ko’proq e’tibor qaratishni va uning mazmun mohiyatini to’liqroq ochib berish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Talabalarning o’quv faoliyatini axborotlashgan ta’lim muhitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishni murakkablashtiradigan tashqi omillar orasida turli o’qituvchilarning nomuvofiqligi, muvofiqlashtirilmagan harakatlari va talablari, nomukammal tuzilgan jadvallari, masalan, bir butun kun uchun seminar rejalashtirilgan va hokazo. Yaxshi o’qiganlar va mustaqil ta’lim olishni yaxshi tashkil etganlar o’quv jarayonini tashkil etishning tashqi shart-sharoitlariga kamroq sezgirdir.

Yuqoridagi fikrlardan hamda ilmiy va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko’rsatdiki, kelajakda ta’lim oluvchilarning ta’lim tizimining asosi bo’lgan umumkasbiy va ixtisoslik fanlarni o’rganish jarayonida talabalarning mustaqil

ta’limini faollashtirish muammosi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yetarli emas deb hisoblaymiz. Axborotlashgan ta’lim muhitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil qilish jarayoni ta’limni faollashtirish mohiyati to‘liq yoritilmagan, bu muammoni o‘rganishda nazariy yondashuvlar ishlab chiqilmagan. Asosan mustaqil ta’limning an’anaviy usullari (referat, kurs ishi, kurs loyixasini tayyorlash, bitiruv malakaviy ishlarni tayyorlash va boshqalar)dan foydalanishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. UNESCO (2022). "Gender Equality in Digital Education".
2. World Bank (2021). "Women in STEM: Policy Recommendations".
3. Karimova, M. (2023). "Raqamli ta’limda gender jihatlar". T.: Fan va texnologiya.
4. Ma’murova Malohat Mansur qizi “AXBOROT TA’LIM MUHITIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHI”. Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali , jild. 1, yo'q. 1 dekabr, 2023 yil, 36-40-betlar, <https://supportresult.uz/index.php/jcws/article/view/mmm>
5. Mamurova. M. (2024). MODERN FORMS OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14089916>. Journal of Contemporary World Studies, 2(8), 18-21. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/547>
6. Mamurova.M. (2024). AXBOROTLASHGAN TA’LIM MUHITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14090306>. Journal of International Science Networks , 1(3), 20-27.
7. <https://bestjournalup.com/index.php/jisn/article/view/548>
8. Mamurova.M. (2024). TALABALARNING AXBOROT TA’LIM MUHITIDA MUSTAQIL ISHLARINING TASHKIL ETISHNING INTEGRATIV YONDASHUVI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14090714>. International Scientific and Practical Conference, 1(3), 61-71. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/550>
9. Мамурова.М. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14094148>. International Scientific and Practical Conference, 1(3), 72-76. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/551>
10. Mamurova , M. (2025). DEVELOPMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS THROUGH THE USE OF E-LEARNING TOOLS FOR ORGANIZING INFORMATION EDUCATION: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14722674>. Journal of Contemporary World Studies, 3(1), 63-70. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/1063>

186.	Mamatalimov Z.M. Zulfiya ijodida bag’ishlov she’rlar tahlili.....	550
187.	Mamatalimov Z.M. Anvar Obidjon she’riyatida majoz.....	552
188.	Allabergenov N. IX-XII asrlar ma’naviy madaniyati rivojida ensiklopedist olimlarning tutgan o’rni va ahamiyati.....	554
189.	Раҳмонова З.Н. Оилавий кадриятларнинг фарзанд камолотидаги ўрни.....	556
190.	Berdaliyeva S.D. Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari.....	559
191.	Norboyeva F.R. Menejer modelining ilmiy asoslari.....	562
192.	Jonibekov J.J. Tibbiyot tashkilotlarida ta’lim sifatini oshirishning nazariy asoslari.....	568
193.	Uzakov I.A., Ibodova N. Tanqidiy fikrlash va uning psixologik mexanizmlari...	570
194.	Davlatnazarova X.S. Sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlanishda raqamlashtirish tendensiyalari.....	574
195.	Камолова Г.Ж. Проблемы и пути решения системы непрерывного профессионального развития РКИ.....	576
196.	Кудратов Б.Т. Прогнозы изменения геополитической ситуации в Центральной Азии.....	578
197.	O’risheva P.G’. Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash.....	583
198.	Qodirova M.K. Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash.....	586
199.	Xotamova S.N. Ijtimoiy tarmoq va yoshlar.....	589
200.	Эралиева А.Б. Статистика туризма в Узбекистане как инструмент оптимизации экономических ресурсов.....	593
201.	Kutbitdinova M.I. Aholini ijtimoiy himoya qilishda turmush farovonligini oshirishning asosiy yo’llari.....	595
202.	Мухамедова М.М. Aholining turmush darajasini tahlil qilish: usullari, ko’rsatkichlari va omillari.....	598
203.	Ergasheva N.B. Aholi daromadlarini oshirish va farqlanish darajasini kamaytirish yo’llari.....	600
204.	Saidqulova R.Sh. Kompyuter grafikasi va animatsiya texnologiyalarining ta’limda qo’llanilishi.....	603
205.	Xaydarov B. Oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash va budjet mablag’laridan samarali foydalanish ko’rsatkichlari	605
206.	Saidqulova R., Babakulov B. Ma’lumotlar bazasi va axborotni boshqarish: nazariy asoslar va amaliy yechimlar	610
207.	Bozorboyev D. Korxonada strategik rejalashtirish muammolari	613
208.	Қодиров Ж. Таълим хизматларини ривожлантиришда инновациянинг ўрни ва таълим сифатига таъсири	618
209.	Rashidov A. Qimmatli qog’ozlarni hisobdan chiqarishning fifo va lifo usullari	621
210.	Toshpo’latov Sh. Xizmatlar bozorida kasbiy ta’lim xizmatlarining innovatsion transformatsiyasi va o’ziga xos xususiyatlari	624
211.	Mamurova M. Axborotlashgan ta’lim muxitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning muammolari	628